

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА

Бекчанова Сабохат Матрасуловна

Чирчикский государственный педагогический университет,
магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7973780>

Резюме: в данной статье рассматриваются вопросы формирования профессионально-педагогической компетентности будущих учителей начального класса в высших учебных заведениях на основе требований международных образовательных программ, использования современных технологий обучения, правильной организации занятий с использованием образовательных технологий, сотрудничества, участия в послеклассных мероприятиях, проектирования и самостоятельной работы, развитие творческих возможностей студента.

Основные фразы: профессионально - педагогическая компетентность, международные образовательные программы, современные технологии обучения, креативность, самостоятельное обучение, компетентность, мотивация, активность, дизайн, самостоятельная работа, образовательный процесс.

Summary: this article discusses the issues of the formation of professional and pedagogical competence of future primary school teachers in higher education institutions based on the requirements of international educational programs, the use of modern teaching technologies, the correct organization of classes using educational technologies, cooperation, participation in after-school activities, design and independent work, the development of creative abilities of the student.

Key phrases: professional and pedagogical competence, international educational programs, modern learning technologies, creativity, independent learning, competence, motivation, activity, design, independent work, educational process.

Сегодня целью педагогической деятельности каждого учителя является создание условий для формирования базовых и предметных компетенций учащихся на основе современных средств проведения уроков. Это требование к периоду.

К основным задачам педагогической деятельности учителей начального класса относятся:

- использование современных педагогических технологий на практике;
- создание систем уроков для формирования базовых компетенций учащихся;
- осуществление мониторинга развития компетентности студента и представление результатов для внешнего экзамена;
- обеспечение интеллектуальных ресурсных баз для эффективной организации занятий.

Профессионально-педагогическая компетентность будущих учителей начального класса начинается с постановки познавательных задач.

Профессиональные и педагогические компетенции способствуют формированию самостоятельной работы и проектной деятельности. Нынешний метод проектирования

помогает обогатить воображение, проявленное в требованиях международных образовательных программ, продвигать мыслительные операции, наблюдать, отбирать, намечать результаты, учить делать выводы.

Самостоятельное проектирование педагогической деятельности формирует способ, которым учащиеся выражают результаты своего исследования устно или письменно. Это тоже еще одна профессиональная и педагогическая компетенция.

Правильная организация занятий с использованием современных образовательных технологий, сотрудничества, участия в мероприятиях послеклассной деятельности, проектирования и самостоятельной работы, является важным условием формирования профессионально-педагогических компетенций студентов в университете.

С.Г.Воровщиков трактует профессионально-педагогическую компетентность как деятельность самоуправления педагогов [1].

А.Б.Хуторский отметил, что профессионально-педагогическая компетентность - "... он описывается как состоящий из набора компетенций в рамках самостоятельной познавательной деятельности студента, который включает элементы логической, методологической, общекогнитивной деятельности, методы организации, планирования, анализа, рефлексии, самооценки целеполагания [4].

По отношению к изучаемому объекту будущие учителя начального класса овладевают творческими навыками, осуществляют поиск реальных знаний из окружающей среды, проявляет себя в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций формируются требования относительно уровня чтения и понимания студентов, которые анализируют международные образовательные программы, а также содержания грамотности чтения.

Исследователь Э.Ф.Зеер подчеркивает, что "Профессионально-педагогическая компетентность - это способность самостоятельно решать учебно-познавательные задачи, самостоятельное применение информационных ресурсов, приобретение и систематизация информации, формирование навыков самостоятельной работы" [3].

В нашем исследовании компоненты профессионально-педагогических компетенций систематизированы на основе требований международных образовательных программ.

В процессе современного образования она направлена на развитие творческих возможностей учащегося, повышение уровня знаний, а также формирование умения работать самостоятельно.

Главное - это формирование универсальных учебных действий. Практика показывает, что большинство студентов не могут самостоятельно организовать свою работу, у них возникают трудности в обучении, которые, в свою очередь, вызваны отсутствием интереса к учебе, а также неуверенностью в себе.

Хорошее чтение, понимание собственных способностей, навык качественного выполнения различных задач - приводят к возникновению чувства компетентности [2].

При этом научная программа обладает знаниями указанного размера и уровня, качественное выполнение различных задач практического характера, когда рассматривается как активный субъект самостоятельного изучения и исследовательской деятельности, способный к рефлексивному поведению; адекватная самооценка может считаться компетентной, если она способна анализировать уровень чтения и понимания и обладает базовыми компетенциями в соответствии со своей возрастной природой.

Студент с такой компетенцией может стать конкурентоспособным кандидатом, соответствующим требованиям международных образовательных программ.

Профессионально-педагогические компетенции включают в себя следующие навыки:

постановка цели и организация ее достижения, объяснение ее цели;

планирование своей деятельности;

Организация анализа, рефлексии, самооценки; уметь задавать вопросы к наблюдаемым фактам, изучать изученные материалы, искать причину событий;

выбор важных инструментов и способов, конкретных деталей и фактов решения поставленных вопросов; запись результатов, формирование выводов;

осуществлять контроль за их образовательной деятельностью, независимо от того, поняли они или нет.

В результате достижения самостоятельной реализации этих навыков у студентов можно добиться высокого рейтинга нашей республики в международных образовательных программах, которые планируется проводить в будущем.

На начальном этапе формирования компетенций на основе требований международных образовательных программ важно сформировать положительную мотивацию к обучению в виде формы компетенций в виде формы требований международных образовательных программ.

Для устранения проблем, выделенных выше, рекомендуется выполнить следующие задачи:

формирование профессионально-педагогической компетентности студентов на основе требований международных образовательных программ, анализ вопроса использования современных технологий обучения на основе международных стандартов, определение принципов достижения эффективности обучения за счет их использования;

сравнение значимости форм и методов, направленных на использование этих технологий в повышении эффективности обучения, разработке и внедрении в практику различных методических рекомендаций, формирующих способность студентов к самостоятельной работе;

разработка научно-методических рекомендаций, учебных разработок на основе минимальных требований к формированию знаний и умений студентов по каждой теме и требований международных образовательных программ;

определение эффективных средств, формирующих профессиональные и педагогические компетенции у студентов;

создание методических условий, являющихся фактором использования предлагаемых учебных материалов для подготовки международных образовательных программ в учебной и внеаудиторной работе, внедрение в практику различных форм, методов, инструментария с педагогической целью их использования;

реализация образовательных, развивающих и воспитательных задач по формированию профессионально-педагогических компетенций, которые считаются основой международных образовательных программ, без взаимосвязи и т.д.

Важно протестировать предмет каждого из занятий, рекомендованных в соответствии с международными образовательными программами, на соответствие

учебному плану, изучить выводы о соответствии возраста учащихся, степени и качественном показателе их усвоения, трудностях в освоении темы и их устранении.

При формировании профессионально-педагогических компетенций у студентов это означает, что целесообразно положительно решать следующие педагогические задачи:

изучение возраста, психологических особенностей, интересов и того, какими способностями обладают учащиеся,

определить степень сформированности у них профессионально-педагогических компетенций на основе требований международных образовательных программ, а также изучить объективные и субъективные факторы, позволяющие;

сосредоточиться на обеспечении организации занятий, а также их организации на основе проекта, основанного на конкретной цели, самостоятельной деятельности учащихся в процессе,

для достижения результативности деятельности каждого; изучать и анализировать уровень сформированности когнитивной компетентности у учащихся с помощью эффективных методов контроля.

При реализации этих задач совершенствуются современные методы обучения, достигается повышение качества образования, что является главной целью международных образовательных программ.

Организация самостоятельного обучения является важным процессом в формировании профессионально-педагогических компетенций студентов на основе требований международной образовательной программы.

Активизация процесса самостоятельного образования, стремление к самостоятельному образованию у учащихся, обучение самостоятельному чтению информации по теме, формирование навыков и умений получать самостоятельное образование - это проповедь для обеспечения качества и эффективности образования, независимого образования:

- проявлять личностные, профессиональные, индивидуальные и возрастные особенности учащихся;

к формированию знаний, навыков и умений;

планировать свои знания по преподаваемым предметам;

уметь систематизировать знания, полученные в аудитории и вне аудитории, а также сознательно использовать их для контроля общения; станет основой для развития творческих способностей.

Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, в которой последовательность мышления студента, его мыслительные и практические действия зависят от самого студента и определяются им самим.

Процесс самостоятельной работы - студент может самостоятельно организовать свое свободное время осмысленным и эффективным образом, а также самоконтроль, беспристрастную оценку.

В процессе самостоятельной работы студент может добиться дальнейшего обогащения своих знаний, исходя из своих интересов. Поэтому считается важным начинать самостоятельную работу со студентов университета.

В процессе самостоятельной работы студент планирует, регулирует, реализует свое свободное время, сравнивает результаты, самооценивает и контролирует их.

Именно на этих принципах развивается профессиональная и педагогическая компетентность студента.

Литературы:

- 1.Воровщиков, С.Г. Внутришкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2011/0627-10.htm>, свободный.
- 2.Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса. Дисс.докт. пед. наук. - Караганда, 2002. -150 с.
- 3.Зеер, Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования / Э.Ф. Зеер // Образование в Уральском регионе: научные основы развития: тез. докл. II науч.-практ. конф. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.- пед. ун-та. - 2002. - Ч.2. - С. 23 - 25.
- 4.Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-образовательной парадигмы образования [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 5.- С. 58-64.
- 5.Якиманская, И.С. Компетентностный подход в образовании: проблемы и пути модернизации [Текст] / С.С. Чернова. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013.- 159с.